

“DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARIDA QO‘LLANGAN OT LEKSEMALAR MA‘NO TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR

G.Rozikova, FarDU professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada leksemalar ma‘no taraqqiyotidagi o‘zgarishlar, xususan, ma‘no torayishi va kengayishi xususida so‘z boradi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в развитии значения лексем, в частности, сужение и расширение значения.

Annotation: The changes in the meaning development of noun lexemes in particular, the narrowing and broadening of meaning are discussed in this article.

Kalit so‘zlar: leksikografiya, lug‘at, semantik o‘zgarish, ma‘no torayishi, ma‘no kengayishi.

Ключевые слова: лексикография, словарь, семантические изменения, сокращение значения, расширение значения.

Key words: lexicography, vocabulary, semantic change, meaning shrinking, meaning expanding.

Mahmud Koshg‘ariy yashagan davr, ya‘ni XI asr tili ilmiy adabiyotlarda turlicha nomlanadi: A.N.Samoylovich X-XI asrlarni qoraxoniylar davri adabiy tili deb atasa, A.M.Shcherbak X-XIII asrlarni o‘zbek adabiy tilining eng qadimgi davri deb nomlaydi. O.Usmonov IX-XII asrlarni qadimgi o‘zbek tili davri deb hisoblaydi. G‘.Abdurahmonov XI-XIII asrlarni eski turkiy til deb atasa [1:18-19], A.Muxtorov va U.Sanaqulovlar VII asrdan XIII asrgacha bo‘lgan davrni qadimgi turkiy adabiy til davri deb nomlaydilar [5:23]. N.Rahmonov VI-XI asrlarni qadimgi turk davri deb ataydi [6:18]. XI- XIV asrlar U.Tursunov va B.O‘rinboyevlar tomonidan ilk davr o‘zbek xalq tili deb nomlansa [7:31], H.Dadaboyev bu davrni eski turkiy til deb ko‘rsatadi [3:267].

Ko‘rinadiki, XI asr tilini nomlashda tilshunoslar o‘rtasida mushtaraklik yo‘q. Bu davr ilmiy adabiyotlarda *qadimgi turk davri*, *qadimgi turkiy adabiy til davri*, *o‘zbek adabiy tilining eng qadimgi davri*, *qoraxoniylar davri adabiy tili*, *qadimgi o‘zbek tili davri*, *eski turkiy til*, *ilk davr o‘zbek xalq tili* kabi terminlar bilan nomlanadi.

“Lug‘at” arabcha so‘z bo‘lib, til, sheva, lahja, so‘z, ibora kabi ma‘nolarni bildiradi. Hozirgi kunda ushbu so‘z ikki ma‘noda: 1) muayyan tilda, uning hududiy yoki ijtimoiy lahjasida mavjud bo‘lgan, shuningdek, u yoki bu yozuvchi asarlarida uchraydigan so‘zlar yig‘indisi, ya‘ni leksika; 2) so‘zlar (yoki morfemalar, so‘z birikmalari, iboralar va sh.k.) muayyan tartibda (alifboli, uyali, mavzuli) joylashtirilgan, tavsiflanuvchi birliklar, ularning kelib chiqishi, ma‘nolari, yozilishi (imlosi), talaffuzi, uslubiy mansubligi, boshqa tillarga tarjimasini haqida ma‘lumotlar jamlangan kitob ma‘nolarida qo‘llanadi. Ana shu ikkinchi ma‘nodagi lug‘atlar ma‘naviy madaniyat sohasida muhim o‘rin egallaydi, chunki ularda jamiyatning ma‘lum davrda erishgan bilimlari aks etadi [2:462]. Shu jihatdan olib qaralganda, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asari ham o‘zbek leksikografiyasi tarixida muhim o‘rin tutadi. Asarda XI asrda yashagan turkiy urug‘ va qabilalar tilida qo‘llangan ijtimoiy-siyosiy, madaniy, maishiy sohalarga doir so‘zlar izohlangan.

N.Mahmudovning "...qadimiy yozma obidalar xalqning tili, tarixi, madaniyati, ruhiyati, orzu-umidlarini o'zida mujassam qilib, asrlardan asrlarga olib o'tadigan ulug' vosita, madaniy yodgorlik, milliy qadriyatlaridir" [4:27] degan fikrlari bevosita Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asariga ham taalluqlidir.

"Muayyan jamiyat yoki davlat hayotidagi evrilish-o'zgarishlar, eng avvalo, tilning lug'at zaxirasida aks etadi, ya'ni jamiyat va til, umuman, xalq va til o'rtasidagi izomorfizm aynan lug'atda o'zining bevosita va konkret tajassumini topadi" [4:14].

Turli davrlarda jamiyat hayotida sodir bo'ladigan o'zgarishlar, eng avvalo, uning leksik qatlamida o'z aksini topadi. Buning natijasida tillardagi ayrim so'zlar eskirishi, iste'moldan chiqishi yoki yangisi bilan almashinishi mumkin. "Til doimo harakatda, u doim o'zgarib turadi. Tilning barcha qatlamlari (fonetik, leksik, morfologik, sintaktik) yillar davomida kengayib, takomillashib boradi. Jamiyat taraqqiyoti natijasida yangi tushunchalar tilga yangi lisoniy birliklar ko'rinishida qo'shilishi mumkin. Yoki yillar davomida foydalanilgan birliklar vaqt o'tib eskirishi, iste'moldan chiqishi mumkin. Bu tabiiy ko'rsatkich, tilga xos xususiyat sifatida baholanadi" [8:55]. Bunday semantik o'zgarishlarni tadqiq qilish tillar tarixi, tadrijiy rivojlanishi to'g'risida muhim xulosalar chiqarish imkonini beradi. Zero, H.Dadaboyev ta'kidlaganidek, "turkiy (o'zbek) tilining shakllanish va rivojlanish dinamikasini o'zida ro'y-rost aks ettirgan ko'hna yodgorliklar til xususiyatlari, ularda in'ikosini topgan turfa fonetik-fonologik, morfem-morfologik, leksik-semantik va sintaktik jarayonlarni anglamay, ularning mohiyatini tushunmay turib, hozirgi o'zbek adabiy tilining statik holati to'g'risida biror jo'yali mulohaza yuritish amri mahol" [3:267].

Eski turkiy tilda qo'llangan ba'zi so'zlar hozirgi o'zbek tilida ma'lum jihatdan ma'noviy o'zgarishlarga uchragan. Ayrim so'zlarning ma'nosi toraygan, ayrimlariniki kengaygan bo'lsa, ba'zilari o'zi anglatgan ma'noga qarama-qarshi ma'noda ham qo'llangan.

XI asrda *köl* so'zi "hovuz" "ko'l", "to'planib qolgan suv; ko'lmak" va "dengiz" (Devon, III, 91) ma'nolarida qo'llangan bo'lib, til taraqqiyoti davomida bu so'z semantik differentsiatsiyaga uchragan: "suv saqlash uchun xizmat qiladigan, maxsus qazilgan chuqurlik" (O'TIL, V, 542) *hovuz* leksemasi bilan; "quruqlikning suvga to'lgan (suv qoplagan), atrofi berk, chuqurlikdan iborat tabiiy suv havzasi" (O'TIL, II,453) *ko'l* leksemasi bilan; "okeanning quruqlikka tutashgan yoki quruqlikka yorib kirgan bo'lagi, okeanning quruqlik yoki orol va yarimorollar bilan ajralgan qismi" (O'TIL, I,597) *dengiz* leksemasi bilan ataladigan bo'lgan. *Köl* so'zining dastlab har qanday suv havzasiga nisbatan qo'llangani, keyinchalik ma'noda torayish voqe bo'lib, daryo, dengizlarni anglatmay qo'ygani mutaxassislar tomonidan ham ta'kidlanadi (O'TEL, I, 225). Qadimda *daryo*, *dengiz* so'zlari o'rnida *suw* so'zidan ham foydalanilgan: Masalan, *Etil suwi aqa turur* (Devon, I, 67). Etil – qipchoq ellaridagi bir daryoning nomi, I.Kormushin izohiga ko'ra, Etil Volga daryosi yoki Volga daryosi Kama irmog'i bilan (Devon, I, 67). Demak, hozirgi o'zbek tilida *ko'l* so'zining, yuqorida ta'kidlanganidek, faqat bitta ma'nosi, ya'ni "quruqlikning suvga to'lgan (suv qoplagan), atrofi berk, chuqurlikdan iborat tabiiy suv havzasi" ma'nosi mavjud. "Devon"da, shuningdek, "dengiz" ma'nosini

ifodalovchi *teñiz* soʻzi ham qoʻllangan (Devon, III, 240). Asarda *köl* soʻzining koʻchma maʼnoda *köl irkin* tarzida qarluqlarning kattalariga nisbatan qoʻllangani haqida ham maʼlumot beriladiki, bu “limmo-lim koʻl kabi aqli koʻp, aqli toʻlgan, aqli toʻplangan odam” demakdir (Devon, I, 90).

Tilshunoslikda leksemaning maʼno hajmida tor maʼnodan keng maʼnoga qarab siljishning yuz berishi maʼnoning kengayishi deb nomlanadi. “Devon”da *qışlay* (qishloq) soʻzi “qishlanadigan joy” (Devon, I, 308), *jajlay* soʻzi “yozda turiladigan yer” (III,34) maʼnosida izohlangan. *Jajlay* soʻzi qadimgi turkiy tilda “bahor”, “yoz” maʼnolarini (asli “yilning issiq qismi” maʼnosini) anglatgan *yay* otidan (Devon, III, 175; DS, 226) -la qoʻshimchasi bilan yasalgan feʼlga (PDP, 383; Devon, III, 325; DS, 226) -gʻ qoʻshimchasini qoʻshib yasalgan (PDP, 383; Devon, III,54; DS, 227); keyinchalik soʻz oxiridagi gʻ undoshi v undoshiga almashgan (KRS, 216) (OʻTEL, I,130-131). *Jajlay* “yaylov” (Devon, III, 236) maʼnosini ham ifodalagan. Bu leksema dastlab “togʻning tepasidagi oʻtloq” maʼnosini anglatgan boʻlib, asosan, chorvachilik bilan shugʻullangan turkiylar yoz payti chorva mollarini togʻning tepasidagi oʻtloqlarda, yaʼni *jajlay*da boqish uchun oʻsha joylarga koʻchib borganlar. Asarda *jaj* soʻzidan yasalgan *jajladi* feʼli qoʻllangan boʻlib, *er tagʻda jajladi* “odam togʻda yozni oʻtkazdi” (Devon, III, 210) demakdir. Qishda esa *jajlay* dan *qışlay*ga tushib yashaganlar. Hozirgi oʻzbek tilida *yaylov* soʻzi faqat togʻning tepasidagi “mol boqiladigan oʻtloq”ni emas, balki umuman “mol boqiladigan maydon”ni anglatadi. Bunday maydonlar togʻning tepasida ham, dasht-adirlarda ham, hatto pasttekisliklarda ham boʻlishi mumkin.

Mahmud Koshgʻariy “qishlanadigan joy” maʼnosidagi *qışlay* leksemasiga izoh berar ekan, uning togʻdagi kungay tomonga joylashgan hudud ekanligi, u yerda oʻt koʻp, qor oz boʻlishi, ekin yaxshi bitishi haqida ham keng maʼlumotlar beradi (Devon, I, 308). Demak, mazkur hududning kungay tomonga joylashganligi, u yerda qorning oz boʻlishi oʻsha davr kishilarining qishni ana shunday maskanlarda oʻtkazishlariga sabab boʻlgan. Bu soʻz hozirgi oʻzbek tilida “aholisi, asosan, qishloq xoʻjalik ishlari bilan shugʻullanuvchi joy, maskan, hudud” (OʻTIL, V, 315) maʼnosini bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, leksemalardagi maʼnoviy oʻzgarishlarni tadqiq etish tilimiz tarixiga oid muhim xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Ф., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1973.
2. Гак В.Г. Словарь // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
3. Дадабоев Ҳ. Кўҳна обидалар сўз бойлигини атрофлича тадқиқ этиш – ўзбек тилшунослигининг долзарб масаласи // «Ўзбек тили тараққиёти ва халқаро ҳамкорлик масалалари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. –Тошкент, 2019.
4. Махмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. –Тошкент: «MUMTOZ SOʻZ», 2017.

5. Мухторов А., Санақулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
6. Rahmonov N., Sodiqov Q. O‘zbek tili tarixi. Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009.
7. Турсунов У., Ўринбоев Б. Ўзбек адабий тили тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1982.
8. Юсупова Ш. Диний матнларнинг лингвопрагматик тадқиқи: Филол.фан.б. фалс. д-ри (PhD) ...дисс. – Фарғона, 2021.